

УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОВРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Доцент У. Кутлимуродов. ДжизПИ.

Студент гр. 212-20 МКК И.Толлибоев. . ДжизПИ.

«Джизакский политехнический институт» г.Джизак, Республика Узбекистан

Аннотация: Известно, что поверхностно-активные вещества в окружающей среде и присутствие всех людей оказывают токсикологическое действие на организм человека, вызывая тревожные, мутагенные и аллергические эффекты, в то время как вода в почве переносится водой и поверхностными фенольными ниозидами. Поэтому очистка надежными методами очистки бытовых и промышленных сточных вод, загрязненных различными ремнями и поверхностно-активными веществами, является важной задачей для всех развитых стран.

Ключевые слова: Мембраны, токсикологическое действие, аллергические эффекты, организм человека, эффективность ультрафильтрации, активные красители.

ULTRAFILTRATIVE WASTE WATER TREATMENT FROM CARPET PRODUCTION FACTORIES

U.Kutlugmurodov Associate Professor

I.Toliboyev Student

"Jizzakh polytechnic institute", Jizzakh, Republic of Uzbekistan

Annotasion: *It is known that surfactants in the environment and the presence of all people have a toxicological effect on the human body, causing alarming, mutagenic and allergic effects, while water in the soil is carried by water and surface phenolic niosides. Therefore, purification by reliable methods of treatment of domestic and industrial wastewater contaminated with various belts and surfactants is an important task for all developed countries.*

Key words: *Membranes, toxicological effect, allergic effects, human body, ultrafiltration efficiency, active dyes.*

Использование различных красок и поверхностно-активных веществ на промышленных предприятиях становится все более популярным в последние годы, что в свою очередь, привело к загрязнению окружающей среды. Известно, что поверхностно-активные вещества в окружающей среде и присутствие всех людей оказывают токсикологическое действие на организм человека, вызывая тревожные, мутагенные и аллергические эффекты, в то время как вода в почве переносится водой и поверхностными фенольными ниозидами. Поэтому очистка надежными методами очистки бытовых и промышленных сточных вод, загрязненных различными ремнями и поверхностно-активными веществами, является важной задачей для всех развитых стран. В связи с этим одним из наиболее перспективных методов строительства с замкнутым водоснабжением является мембранная фильтрация сточных вод.

Сегодня источники воды загрязнены техногенными и природными веществами и не соответствуют современным требованиям потребителей. Только в автотранспортных средств при сжигание топлива образуются более 200 видов ингредиентов. Из них нетоксичные элементы которые считаются: азот, кислород, водные пары и двуокись углерода (CO_2 карбоната ангдрида). Из список токсичных отходов в основном предусмотрим 3 ингредиента которые: углерод окись (CO), углеводороды не успевающиеся полностью сгорания C_nH_m , оксиды азота NO_x [1, с. 50].

По этому при осмосная обработка сточных вод (обратный осмос в соответствии с каждым условием заживления, результаты поверхностно-активных веществ обработка осмосом, механизм приготовления активного вещества, совместимость мембранных материалов,

подтверждение наличия, скорость движения воды, и т. д.) зависит от молекулярной зависимости фильтрующего раствора от мембраны и ее материала, а также от очищающей активности полости.

Результаты анализа литературы по фильтрации действующих веществ показывает в сточных вод с помощью искусственных мембран в составе ацетат целлюлозы, полиамид, полисульфон, полиакрилонитрил, винилацетата должно быть из полимеров.

Эксперименты проводились в условиях ультрафильтрации в различных модельных растворах в лабораторных условиях. Модельный раствор состоял из красителей, (активных, прямолинейных) поверхностно-активных веществ (стеарокс, метаупон) и других типов химических элементов, которые широко используются в ковровой промышленности. В процессе ультрафильтрации для эксперимента использовались ацетатцеллюлоза, полиамид, полисульфоновые мембраны.

Результаты ультрафильтрации показали хорошее удерживание активных красителей (ПАВ) и ПАВ в полисульфоновых мембранах, т.е. при 95-98% давлении (0,5-2,5 МПа) не влияло на проницаемость (селективность) мембраны, прохождение фильтрата через мембрану при давлении 2 г. Увеличивается до 130-150 л / м² в сутки с увеличением на 5 МПа. В этом процессе хорошая фильтрация солей и красителей в сточных водах наблюдалась при pH 9-10.

Устойчивое развитие означает понимание потенциала окружающей среды, то есть наличия доступных природных ресурсов и наличия всех ресурсов, необходимых для развития общества, сохранения баланса между ними не только на современном этапе, но и в будущем. Одним из ведущих направлений природоохранных работ является детальное изучение источников и процессов загрязнения атмосферного воздуха. Различают естественные и искусственные (антропогенные) источники загрязнения атмосферы [2, с. 250].

Опыт зарубежных стран. Эффективность ультрафильтрации и обратного осмоса очистки окрашенных и минерализованных сточных вод с использованием динамических мембран на основе ацетатцеллюлозных мембран показала, что эффективность удержания достигнута. Подчеркивается, что эффективность зависит от исходной концентрации красителей. В течение экспериментального периода выход (селективность) удержания красителя при использовании ацетатцеллюлозных мембран составил 97%.

В последние десятилетия в Узбекистане и других зарубежных странах было проведено множество экспериментов по очистке сточных вод, содержащих поверхностно-активные вещества и красители, с использованием мембранных фильтров. Метод ультрафильтрации - ионный, с возможностью глубокой очистки.

Признано, что это первое место с точки зрения методов обмена, адсорбции и сильного окисления. Считаем целесообразным использование динамических мембран с использованием лигносульфоната, карбоксиметилцеллюлозы натрия, гидроксида циркония и других полимеров для повышения эффективности способа очистки сточных вод ковроткачества с использованием мембранных технологий.

Выводы исследования

•Эффективное и рациональное использование доступных источников материального и духовного благосостояния должно быть гарантировано как концепция главной цели устойчивого развития общества;

•Важно помнить, что не только сегодняшние потребители, но и будущие поколения имеют право пользоваться всеми ресурсами за счет эффективного использования этих материальных ресурсов;

•Разделение природных ресурсов на возобновляемые и невозобновляемые ресурсы и их ограниченные ресурсы должны быть в центре внимания каждого потребителя;

•Существуют серьезные проблемы, особенно в отношении невозобновляемых природных ресурсов, которые (даже те, которые являются возобновляемыми, подвержены риску не удовлетворения потребностей) должны использоваться в соответствии с обоснованными правовыми и нормативными документами;

•В результате взаимозависимости возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов и развития общества между ними возникает дисбаланс, который в ближайшем будущем будет иметь негативные последствия.

Рекомендации исследования

•Несбалансированность между возобновляемыми и невозобновляемыми природными ресурсами и развитием общества в основном обусловлена человеческим фактором и областями, которые необходимо регулировать;

•Чтобы поддерживать такой баланс, все ответственные организации, а также потребители должны следовать четким руководящим принципам принципов устойчивого развития, а гипотеза о том, что предлагаемые ресурсы и общество зависят от устойчивого развития, должна быть подкреплена конкретными исследованиями.

Список использованной литературы:

1. Кутлимуродов У.М. Загрязнение атмосферы вредными веществами и мероприятия по его сокращению //Экология: вчера, сегодня, завтра. – 2019. – с. 249-252.
2. Khazhimatova, M. M. (2021). Some hydrodynamic effects exhibited by bubble and projectile modes of gas-liquid mixture flow. Science and Education, 2(4), 257-
3. Кутлимуродов У.М. Решения для эффективного использования водных ресурсов в регионах Республики Узбекистан //Символ науки. – 2021. – №. 3.
4. Shukurov, G., Musaev Sh M., Egamova "Thermal conductivity of lightweight concrete depending on the moisture content of the material" XMM MT International journal of recent Technology and engineering. 1 (2), 6381-6387, 2020
5. Кутлимуродов У.М. Некоторые аспекты экологических проблем, связанные с автомобильными транспортом //European Scientific Conference. – 2020. – с. 50-52.
6. Сайдуллаев С. Р. Сувдан самарали фойдаланишда ахборот тизимларини қўллаш //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 7.
7. Masharipovich, Q.U. (2021). Laboratory Equipment of Overpressure Determination on Standard. International Journal of Development and Public Policy, 1(6), 138-14
8. Мусаев М. Ш. Проблемы совершенствования норм об обстоятельствах, исключающих преступность деяния //Проблемы экономики и юридической практики. – 2008. – №. 3.
9. Qutlimurodov, U.M. Suv ta'minoti va oqava suvlarni oqizish tizimlari; Darslik. 246 b. Toshkent - 2021/8/18 - Т.: "IMPRESS MEDIA" MCHJ.
10. Qutlimurodov, U.M. (2020). Suv Ta'minoti va oqava suvlarni oqizish tizimlari: O'quv qo'llanma. Toshkent. 210 b.
11. Qutlimurodov, U.M. (2020). O'zbekiston respublikasida ichimlik suvidan foydalanishni barqarorlashtirish: Monografiya.